

“JISMONIY MADANIYAT” VA “JISMONIY TARBIYA VA SPORT” IXTISOSLIGI TALABALARINING INFOKOMMUNIKATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Ravshanov Bexruz Xasanovich

Annotatsiya. Mazkur maqola infokommunikatsion texnologiyalardan foydalangan holda “Jismoniy madaniyat” va “Jismoniy tarbiya va sport” yoʻnalishi talabalarining kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishga qaratilgan.

Kalit soʻzlar. Professional, axborot, katalog, audio, video, multimedia, AKT, global.

Аннотация. Данная статья направлена на формирование профессиональных компетенций студентов факультетов «Физическая культура» и «Физическое воспитание и спорт» с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Ключевые слова. Профессионал, информационные, справочники, аудио, видео, мультимедиа, ИКТ, глобальные.

Annotation. This article is aimed at the formation of professional competencies of students of "Physical culture" and "Physical education and sports" using information and communication technologies.

Keywords. Professional, information, directory, audio, video, multimedia, ICT, global.

Hozirgi vaqtda professional va Oliy taʼlimi tizimida jismoniy tarbiya va sport boʻyicha mutaxassislarni tayyorlash amalga oshirilmoqda.

Mazkur yoʻnalishlar boʻyicha bakalavriyatning asosiy taʼlim dasturini amalga oshirish jarayonida oʻquv jarayonini oʻquv-uslubiy taʼminlashga qoʻyiladigan talablarni koʻrib chiqadigan boʻlsak, ularda OTM talabalarini elektron kutubxona resurslaridan erkin foydalanishlari shart, yaʼni: kitob fondining elektron katalogi; maqolalarning elektron katalogi; davriy nashrlarning elektron katalogi. Bundan

tashqari, OTMlarning axborot bazasi talabalarga O'zbekistondagi eng yirik kutubxonalarining axborot resurslari va Internet xalqaro axborot tarmog'idan foydalanishni ta'minlashi kerakligi to'g'ri ta'kidlangan. Institut kutubxonasida CD-ROMdagi nashrlar va ma'lumotlar bazalari bo'lishi kerak. Kafedralarning metodik auditoriyalari va institut videodarslarida audio, video va multimedia materiallari bo'lishi shart. Keling, bitiruvchining kasbiy tayyorgarligi darajasiga qo'yiladigan talablarni ko'rib chiqaylik. Ta'limni axborotlashtirish sharoitida tabiiy fanlar sohasida jismoniy tarbiya bakalavriati axborot tushunchasi, uni saqlash, qayta ishlash va taqdim etish usullari, axborotni muhofaza qilish sohasidagi munosabatlarni huquqiy tartibga solish haqida tushunchaga ega bo'lishi kerak.

Talabalar uchun ixtisoslashtirilgan tayyorlashning majburiy minimal mazmuniga asosan zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalangan holda bibliografik ishlarni olib borish bo'yicha bilim va ko'nikmalarni shakllantirishga qaratilgan “Jismoniy tarbiya va sport sohasidagi fan va ta'limda kompyuter texnologiyalari” fanini o'z ichiga oladi. Shuningdek, amalga oshirilgan ishlar natijalarini zamonaviy tahrir va matbaa vositalaridan foydalangan holda mavjud talablar asosida tuzilgan hisobot, tezis, maqola shaklida taqdim etish imkoniyati mavjud.

Eslatib o'tamiz, AKTdan foydalanish masalalari “Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi” fanining quyidagi bo'limlarida keltirilgan:

- Ta'lim jarayonida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish.
- Fan sohasining asosiy tushunchalari va ta'riflari – ta'limni axborotlashtirish.
- Ta'limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning maqsad va vazifalari.
- O'qitishda axborot va axborot-faoliyat modellarini amalga oshirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari.
- Talabalarning kognitiv faolligini oshirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari.
- Talabalarning ta'lim yutuqlarini nazorat qilish, baholash va monitoring qilish tizimini joriy etishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari.

Shuni ta’kidlash kerakki, ushbu bo’limlar sportning o’ziga xos xususiyatlari va jismoniy tarbiya o’qitish xususiyatlarini hisobga olgan holda infokommunikatsion texnologiyalaridan foydalanishni o’rganishni nazarda tutmaydi.

Kasbiy vazifalar ro’yxatini tahlil qilish jismoniy tarbiya bakalavrining kasbiy faoliyatining barcha turlarida infokommunikatsion texnologiyalaridan foydalanish zarur degan xulosaga kelishga imkon beradi. Biroq, bitiruvchining umumiy madaniy va kasbiy kompetentsiyalari ro’yxatida infokommunikatsion texnologiyalarini o’zlashtirish faqat umumiy ma’noda ko’rsatilgan. Masalan, bitiruvchining AKT vositalarini o’zlashtirish sohasidagi umumiy madaniy kompetentsiyalari ro’yxatida quyidagilar e’lon qilinadi:

- zamonaviy axborot jamiyati rivojlanishida axborotning mohiyati va ahamiyatini tushunish, bu jarayonda yuzaga keladigan xavf va tahdidlardan xabardor bo’lish, axborot xavfsizligini ta’minlashning asosiy talablariga, shu jumladan davlat sirlarini muhofaza qilishga rioya qilish;

- axborotni olish, saqlash, qayta ishlashning asosiy usullari, usullari va vositalarini bilish, axborotni boshqarish vositasi sifatida kompyuter bilan ishlash ko’nikmalariga ega bo’lish;

- global kompyuter tarmoqlarida axborot bilan ishlash, kasbiy sohada davlat tilida an’anaviy va innovatsion aloqa vositalaridan foydalana olish.

Bitiruvchining kasbiy kompetentsiyalari nuqtai nazaridan tashkiliy va boshqaruv faoliyatida matematik statistika va axborot texnologiyalaridan foydalangan holda tadqiqot natijalarini qayta ishlash usullarini egallashi qayd etilgan.

Adabiyotlar:

1. Ravshanov, Bexruz Xasanovich. "BO‘LAJAK JISMONIY TARBIYA MUTAXASSISLARINI TAYYORLASHDA INFOKOMMUNIKATSION TEXNOLOGIYALARNING ROLI." GOLDEN BRAIN 1.10 (2023): 311-316.

2. Ravshanov B. X. INCREASING PROFESSIONAL SKILLS OF PHYSICAL EDUCATION GRADUATES USING AN ELECTRONIC EDUCATIONAL BASE //Educational Research in Universal Sciences. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 724-727.

3. Xasanovich R. B., Saidovich M. O. JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ORQALI O’QITUVCHI VA TALABA FAOLIYATIGA YANGILIKLAR KIRITISH VA UNI AMALGA OSHIRISHDA INTERAKTIV METODLARDAN FOYDALANILISH //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2023. – T. 2. – №. 18. – C. 395-400.

4. TA O. V. A. O. R. T. A. M., VAZIRLIGI L. I. M. JISMONIY MADANIYAT TA’LIM YO’NALISHI TALABALARINING KASBIY MAHORATINI TAKOMILLASHTIRISH.